

DOI:

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Бережна О.В., студентка,

науковий керівник – д-р пед. наук, доцент, професор Гирич З. І.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Інформатизація суспільства є важливим економічним, політичним та соціальним потенціалом людства. У сучасних умовах постійного, безперервного збільшення обсягів інформації постає проблема її генерування й оптимізації. Саме з цих причин змінюються способи та форми роботи з великими обсягами нової інформації. Процес роботи з новою інформацією та знаннями супроводжується змінами в усіх галузях людської діяльності, зокрема і в бібліотечній діяльності. Актуальність дослідження щодо функціонування бібліотек відповідно до вимог часу й потреб інформаційного суспільства очевидна. Саме інформаційна діяльність бібліотечних установ має беззаперечні перспективи розвитку щодо формування гармонійно розвиненого суспільства зі своїми цінностями й ідеалами, притаманними людству.

Мета роботи: розкрити основні завдання діяльності бібліотечних установ в умовах інформатизації українського суспільства.

Інформаційне суспільство досліджується не тільки зарубіжними (Д. Беллом, Е. Тоффлером та ін.), а й вітчизняними науковцями (М. Згуровським, О. Кучабським, М. Кращуком, С. Луценко та ін.). Праці І. Скипор, Н. Генденої, Н. Колкової та Г. Стародубової присвячені формуванню інформаційної культури особистості в межах освітніх закладів і бібліотек. Окремі питання функціонування бібліотек докладно розглянуто в роботах М. Слободяника, М. Сенченка, А. Чачко, Р. Мотульського. Аналіз світового досвіду розвитку бібліотек свідчить про те, що обов'язковою його умовою стає створення інформаційно-бібліотечних мереж. Справою державного рівня можна назвати впровадження в бібліотечній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій, створення електронних ресурсів бібліотеки, визначення стратегії розвитку.

Основним завданням бібліотек завжди було збирання зберігання, поширення, використання й генерування інформації, доступної користувачам. На вимогу часу з'явилася потреба в перетворюванні інформації в цінний потенціал, від якого залежить сталий розвиток українського суспільства, як невід'ємної частини світового суспільства.

Враховуючи, що в наш час значно змінилися способи творення інформаційних продуктів, акцентуємо увагу на відповідних трансформаціях соціальних комунікацій у галузі бібліотечної діяльності. Організація сучасної бібліотечної системи базується не на автоматизації окремої бібліотеки, а на створенні єдиного всеукраїнського інформаційного

простору. Дослідниками визначено ряд завдань для досягнення цієї мети: по-перше, оцифрування, публікація текстів та бібліотечно-бібліографічної інформації; по-друге, вільний доступ до мережі Інтернету та повнотекстових баз даних; по-третє, забезпечення засобів пошуку й обслуговування запитів на інформаційні ресурси бібліотеки.

Створення єдиного бібліотечного інформаційного простору необхідне для об'єднання зусиль бібліотек України у наданні сучасного, розвинутого сервісу в корпоративному середовищі спільних інформаційних ресурсів, що сприятиме побудові інформаційного суспільства в Україні.

Проблема удосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах інформатизації українського суспільства комплексна й потребує комплексного підходу на базі правового підґрунтя. На державному рівні повинні відбутися зміни щодо діяльності бібліотек, а саме вдосконалення законодавчої бази, що регламентує роботу бібліотечних установ, зміна форми звітності відвідування бібліотек. Для рентабельного використання робочого часу необхідна автоматизація всіх процесів документообігу в роботі бібліотечної установи, регулярне фінансування державою поповнення та оновлення бібліотечних фондів, придбання новітньої цифрової техніки, у тому числі й для здійснення оцифрування документів, а також розробка та впровадження заохочувальних і мотивуючих заходів, преміювання працівників бібліотечної галузі за високі досягнення в роботі.

Важливим питанням є наповнення системи бібліотечної справи висококваліфікованими кадрами у галузі інформаційно-комунікаційної сфери діяльності, проведення роботи з популяризації й підняття престижності професії контент-менеджера, спеціаліста з інформаційних технологій, фахівця з консалтингових послуг, бібліотечного журналіста.

За умови тісної співпраці бібліотек із закладами освіти стає можливим зростання нового покоління українців з культурними, моральними устоями й цінностями, прищепленими з раннього дитинства, що в свою чергу підвищить у них попит на отримання інформаційних послуг, гарантований Конституцією України.

Таким чином, основні завдання діяльності бібліотечних установ в умовах інформатизації українського суспільства полягають у створенні єдиного бібліотечного інформаційного простору, впровадженні в бібліотечній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій, створенні електронних ресурсів бібліотеки, автоматизації всіх процесів документообігу в роботі бібліотечної установи, наповненні системи бібліотечної справи висококваліфікованими кадрами у галузі інформаційно-комунікаційної сфери діяльності, проведенні роботи з популяризації й підняття престижності професії контент-менеджера, спеціаліста з інформаційних технологій, фахівця з консалтингових послуг, бібліотечного журналіста.